

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Сатторова Саодат Нарзуллаевна¹

преподаватель

¹Самаркандского государственного института иностранных языков

Хашимова Мохинур²

студентка

²Самаркандского государственного института иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471376>

Аннотация: Любой ребенок, демонстрирующий нормальный уровень развития, способен выучить любой язык, с которым он сталкивается в той среде, в которой он живет, и имеет потенциал для общения с другими людьми. любой ребенок без патологического дефекта может выучить два, три и более языков. Однако уровень владения ребенком каждым языком варьируется от одного языка к другому, в зависимости от необходимости использовать этот язык и окружающей среды.

Ключевые слова: иностранный язык, методы перехода, компетентность, ИКТ, мультимедиа, медиа, фонетика, лексика, грамматика.

Abstract: Any child who demonstrates a normal level of development is able to learn any language that he encounters in the environment in which he lives, and has the potential to communicate with other people. any child without a pathological defect can learn two, three or more languages. However, a child's level of proficiency in each language varies from one language to another, depending on the need to use that language and the environment.

Key words: foreign language, transition methods, competence, ICT, multimedia, media, phonetics, vocabulary, grammar.

Как и в нашей стране, в системах, где иностранный язык ограничен только рамками урока, решающее значение имеют время и скорость, с которой преподается язык. 5-7 лет, чтобы приобрести знания в области аудирования, говорения, чтения, письма и приобретения словарного запаса, а также применять все эти навыки на иностранном языке с академической точки зрения правильно и безукоризненно Должна быть учебная программа, предусматривающая регулярные и эффективные занятия. С этой точки зрения недели занятий иностранным языком во 2, 3 и 4 классах недостаточно. Обучение языку, который является естественным средством как письменного, так и устного общения, требует преемственности. Учащийся начальной школы 7-8 лет может быть не в состоянии освоить систему иностранного языка, которая доступна только 4-5 часов в неделю и не может использоваться в их собственной среде.

Эффективное изучение иностранных языков, более легкое усвоение новой лексики всегда было актуальным вопросом, хотя и изучалось многими учеными. В нынешнюю эпоху глобализации такой подход к этому вопросу является естественным. Зачастую организация билингвального образования при изучении иностранного языка позволяет углубленно изучать несколько иностранных языков. столкнулся. Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и интернет-ресурсы играют важную роль в решении этих проблем. ИКТ и интернет-ресурсы могут стать фактором повышения интереса учащихся к обучению, в том числе эффективности обучения, в том числе мотивации к изучению языка. Способность учителей создавать свои собственные ресурсы электронного обучения с помощью ИКТ важна для развития этой области. В связи с этим учителю важно объяснять различия и сходства между языками в ходе урока, особенно использование современных средств информационных технологий, электронных ресурсов, чтобы сделать урок более легким для освоения учащимися и сравнительного изучения лексических и грамматических явлений языка дает прекрасную возможность выполнять различные упражнения. Кроме того, растущее в последние годы количество языковых обучающих сайтов облегчило не только процесс освоения сложного и утомительного изучения языка – лексических единиц, но и получение удовольствия от занимательных игровых упражнений с использованием этих ресурсов. В каком-то смысле необходимо обратить внимание на то, что она дает духовную подпитку, а также возможность расслабиться. Примерами таких электронных словарей являются www.lingualeo.ru и другие. Однако каждое слово в таком словаре может повторно предъявляться пользователю много раз, а значит, при его изучении будет запоминаться правильное написание слова, лексическое произношение представителями языково-говорящих народов. прочно располагается и помогает преодолевать трудности при переводе текстов.

Известно, что современная молодежь является представителями культуры своего времени, на нее большее влияние оказывают зрительные образы, иными словами, материал может быть прочитан более быстро и эффективно с помощью аудиовизуальных средств, а не традиционным способом. 'будет скорректировано. Например, тема языка говорящей страны обычно преподается традиционным способом, с использованием текста, состоящего из нескольких картинок. Этот метод не всегда давал

ожидаемый результат. В современных методах обучения решить эту задачу помогают презентации Power Point, фильмы, слайд-шоу, а также виртуальные туры и веб-сайты своей аутентичностью, наглядностью и интерактивностью. Использование инструментов ИКТ будет более эффективным при показе видео на иностранном языке в процессе обучения. Студенты с удовольствием смотрят и с интересом выполняют задания. В результате просмотр фильмов на языке оригинала облегчает им изучение языка. Однако просмотр полнометражных фильмов может отнимать много времени и времени.

В ходе наблюдений мы убедились, что использование мультимедийных средств в обучении англоязычным компетенциям имеет ряд преимуществ. Но следует также отметить, что мы также стали свидетелями некоторых недостатков в обучении языковым компетенциям с помощью мультимедиа. Вместо того, чтобы использовать мультимедиа в качестве дополнительного инструмента в обучении английскому языку, тот факт, что некоторые наши учителя используют его с начала и до конца урока, снижает их доминирование в классе. Если учителя полностью привязываются к технологиям во время урока, они становятся «техническими помощниками» и теряют свои цели и роли в обучении языку перед своими учениками. Кроме того, чрезмерное использование мультимедийных средств может привести к забыванию преимуществ использования некоторых традиционных методов на уроках. Вот почему учителя должны использовать мультимедиа как вспомогательное средство, а не как основной инструмент. Наблюдая за уроками английского языка, мы обнаружили, что общение между учеником и учеником, учеником и учителем было очень низким. Как правило, учителя учат студентов правильно произносить слова, составлять предложения, обобщать идеи и развивать навыки устной и письменной речи.

Эффективная система использования средств медиаобразования в развитии разговорных компетенций на английском языке Основная цель обучения английскому языку – научить использовать его как средство общения. Эта цель не может быть достигнута без обучения видам речевой деятельности, потому что виды речевой деятельности дают информацию и информацию другим. Наблюдения показывают, что виды речевой деятельности на занятиях по иностранному языку изучаются на уроках отдельно. Это связано с нехваткой времени для охвата всех видов речевой компетенции за одно занятие. Кроме того, отсутствие у педагогов

тактики работы над каждым видом речевой деятельности также приводит к тому, что учащиеся овладевают речевыми компетенциями отдельно на разных уроках. Наиболее эффективным способом преодоления этих недостатков является использование мультимедийных средств.

Оживление учащихся вызовет экспозиция электронных ресурсов, созданных в Мультимедийном центре разработки общеобразовательных программ при Министерстве народного образования. Преимущество этого в том, что ребенок не только видит предмет и предмет на слайде, но и развивает умение произносить по-французски. Аудирование, произношение, чтение и письмо были важными компонентами изучения иностранного языка. Если ребенок научится правильно произносить, ему будет легче писать. Эти взаимосвязанные процессы необходимо учитывать в обучении. Требуется много труда, чтобы научить ребенка иностранному языку одновременно с родным языком. Каждое учебное заведение имеет традиционный и нетрадиционный подход к этому процессу. А результат будет известен спустя годы. В любой форме образования языковые компетенции должны быть широкими, сквозными, многогранными и фундаментальными для всех людей, а также присущими каждой научной культуре и дисциплине (Рейзабал , 2012). Эти компетенции очень тесно связаны с другими личными навыками, такими как чтение, потому что тот, кто не умеет читать, не может правильно писать. Эти компетенции необходимы профессионалам (научные сообщества) или широкой общественности (научное распространение на все социальные сферы) для производства коллективных взаимодействий и знаний различных групп людей. Чтобы улучшить свои разговорные навыки английского языка, мы должны в первую очередь обратить внимание на произношение. Если мы неправильно произносим английские слова, наша речь может стать непонятной для окружающих.

Использованная литература:

1. И.Каримов., Вып. PQ-1875. 10 декабря 2012 года, г.Ташкент, ул.
2. Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа развития Узбекистана. Ташкент 1997.
3. Национальная программа обучения. Народное образование 1997.
4. Миролубов А.А., Рахманов И.В., Сетлин В.С. На доработке. Генерал Джалолов Ж. Методика обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе.- Т. 1996.
5. Турсунов И.Ю. Актуальные проблемы народной педагогики. - Т . : «Учитель», 1990

